

PENGARUH LINGKUNGAN EKSTERNAL TERHADAP MINAT
WIRAUSAHA MAHASISWA

Sigit Prasetyo, Feri Widyantoko, Nurul Pathonah, Siti Rosidah
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Manajemen, Institut Pertanian Bogor

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan eksternal yang meliputi lingkungan sosial, keluarga, dan pendidikan terhadap minat wirausaha mahasiswa. Studi dilakukan terhadap 35 orang mahasiswa pascasarjana ilmu manajemen IPB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pascasarjana Ilmu Manajemen IPB memiliki ketertarikan yang tinggi dalam hal berwirausaha. Lingkungan eksternal juga memiliki hubungan terhadap minat wirausaha mahasiswa. Namun demikian, pengaruh signifikan minat wirausaha mahasiswa hanya ditemukan pada lingkungan pendidikan. Adapun hasil uji regresi ordinal menunjukkan bahwa seluruh lingkungan eksternal seperti lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan lingkungan pendidikan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pembentukan minat wirausaha mahasiswa sebesar 88,2%. Adapun sisanya sebanyak 11,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata kunci : lingkungan eksternal, minat wirausaha, regresi ordinal.

PENDAHULUAN

Jesselyn and Mitchell (2006) mengungkapkan fakta bahwa kewirausahaan dalam perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan profil dan komitmen lembaga perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan capaian yang ditawarkan dari kewirausahaan. Dalam proses pelaksanaan kewirausahaan akan ditemukan berbagai fakta – fakta menarik yang tidak dapat dijelaskan secara teori sehingga akan meningkatkan kualitas materi pembelajaran bagi seluruh elemen yang terlibat didalamnya. Kewirausahaan yang dilakukan pada perguruan tinggi juga merupakan bentuk tanggung jawab nyata

lembaga pendidikan dalam upaya mempersiapkan lulusan yang mampu memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan di masa depan.

Kondisi jumlah pasar kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi adalah sebagai pencari kerja (*job seeker*) daripada pencipta lapangan pekerjaan (*job creator*). Sistem pembelajaran yang diterapkan di berbagai perguruan tinggi saat ini, yang umumnya lebih terfokus pada ketepatan lulus dan kecepatan memperoleh pekerjaan, namun memarginalkan kesiapan untuk menciptakan pekerjaan (Siswoyo 2009). Direktorat

Kelembagaan Dikti (2009) menyatakan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu jangan hanya diajarkan bagaimana bisa bekerja dengan baik, tetapi dipacu untuk bisa menjadi pemilik dari usaha-usaha sesuai latar belakang ilmu mereka. Pendidikan harus dijalankan dengan kreatif. Pendidikan kewirausahaan harusnya membekali mahasiswa untuk mandiri dan tidak berorientasi menjadi pencari kerja ketika yang bersangkutan menyelesaikan studinya.

Taormina dan Kin (2007) mengungkapkan hasil studinya terhadap siswa di China bahwa karakteristik psikologis serta lingkungan bisnis dapat mempengaruhi jiwa kewirausahaan seseorang. Karakteristik psikologis adalah berpengaruh kuat bagi seorang wirausaha yang memiliki potensi, sedangkan lingkungan bisnis berpengaruh kuat bagi terhadap kesuksesan suatu usaha. Namun hasil berbeda di dapatkan oleh Oosterbeek, Mirjamvan, and AukeIjsselstein (2010) yang menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan tidak memiliki efek pada keterampilan kewirausahaan dan niat untuk menjadi pengusaha para siswa di Belanda. Adapun Vijaya and Kamalanabhan (1998) mengungkapkan bahwa terdapat lima motivasi inti dalam berwirausaha meliputi motivasi inti wirausaha, motivasi inti kerja, motivasi inti sosial, motivasi inti individu, dan motivasi inti ekonomi.

Penelitian ini akan berusaha untuk menjajaki beberapa pertentangan hasil kajian serta berbagai faktor motivasi wirausaha

pada lingkup yang lebih kecil di lingkungan mahasiswa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor lingkungan eksternal dan pengaruhnya terhadap minat mahasiswa dalam berwirausaha.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Dengan kondisi demikian, maka sampel dalam penelitian ini telah ditentukan oleh peneliti yaitu seluruh mahasiswa pascasarjana Ilmu Manajemen, Institut Pertanian Bogor dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang. Adapun variabel bebas (X) dalam penelitian ini terdiri atas lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan lingkungan pendidikan. Sedangkan minat mahasiswa berwirausaha merupakan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan menggunakan skala *likert* dengan penilaian antara sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Analisis data diawali dengan analisis deskriptif serta uji statistik yang didasarkan pada jenis data dan sifat dari data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deksriptif

Hasil distribusi frekuensi atas jawaban responden terkait dukungan lingkungan eksternal terhadap wirausaha dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 1. Distribusi dukungan lingkungan eksternal terhadap wirausaha mahasiswa

Variabel	Kondisi Dukungan		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Lingkungan Sosial	4	16	15
Lingkungan Keluarga	3	16	16
Lingkungan Pendidikan	1	15	19
Minat Wirausaha	1	10	24

Hasil distribusi frekuensi diatas menunjukkan tingginya dukungan lingkungan eksternal terhadap minat wirausaha mahasiswa. Berdasarkan uji validitas didapatkan kesimpulan bahwa seluruh instrumen dalam penelitian ini telah valid yang ditandai dengan nilai r hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,338. Adapun Uji reliabilitas uji reliabilitas menunjukkan nilai yang tinggi sebesar 0,952. Jika dibandingkan dengan nilai standar reliabilitas sebesar 0,60 maka dapat dikatakan bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian ini sudah memenuhi kehandalan. Berdasarkan

hasil uji normalitas data maka terdapat data yang tidak terdistribusi secara normal yaitu lingkungan keluarga dan minat wirausaha mahasiswa sehingga dalam penelitian ini menggunakan analisis non parametrik dengan menggunakan regresi ordinal.

Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar parameter dilakukan guna melihat keeratan hubungan antar variable penelitian. Uji hubungan antar parameter dilakukan dengan teknik korelasi *spearman rank* yang hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1. Matrix plot korelasi *spearman* variabel penelitian

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi hubungan yang kuat antara variable lingkungan sosial (X_1) dengan minat wirausaha mahasiswa (Y). Hal ini diperkuat

dengan nilai p hitung dibawah 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang mengindikasikan adanya hubungan antara variabel lingkungan eksternal dengan minat wirausaha.

Regresi Antar Variabel

Pendugaan model regresi ordinal dalam penelitian ini

menggunakan aplikasi minitab 19 yang dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 2. Hasil pengujian regresi ordinal antar variabel penelitian

Predictor	Coef	SE Coef	Z	P	Odds	95% CI	
					Ratio	Lower	Upper
Const(1)	8,88944	3,40489	2,61	0,009			
Const(2)	11,9133	3,63292	3,28	0,001			
Const(3)	15,1649	4,07184	3,72	0,000			
Lingkungan	-0,197622	0,173074	-1,14	0,254	0,82	0,58	1,15
Keluarga	-0,199988	0,121404	-1,65	0,099	0,82	0,65	1,04
Pendidikan	-0,456108	0,164180	-2,78	0,005	0,63	0,46	0,87

Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka persamaan regresi ordinal dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Logit}(Y1) &= 8,88944 - 0,197622x_1 \\ &\quad - 0,199988x_2 - 0,456108x_3 \\ \text{Logit}(Y2) &= 11,9133 - 0,197622x_1 \\ &\quad - 0,199988x_2 - 0,456108x_3 \\ \text{Logit}(Y3) &= 15,1649 - 0,197622x_1 \\ &\quad - 0,199988x_2 - 0,456108x_3 \end{aligned}$$

Variabel konstanta berdasarkan persamaan diatas memiliki nilai masing-masing sebesar 8,88944, 11,9133 dan 15,1649. Sedangkan nilai yang dimiliki oleh masing-masing variabel prediktor sebesar - 0,19762, -0,19998, dan -0,456108

Hasil pengujian parameter Wald menjelaskan bahwa variabel pendidikan adalah variabel yang mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap minat wirausaha mahasiswa pascasarjana ilmu manajemen IPB secara umum. Hal ini dikarenakan variabel pendidikan mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,05$. Adapun variabel lain seperti lingkungan sosial dan keluarga secara parsial dapat dikatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat

wirausaha secara keseluruhan di Pasacarsaja Ilmu Manajemen IPB.

Berdasarkan hasil parameter ward didapatkan bahwa hanya variabel lingkungan pendidikan yang memiliki signifikansi terhadap minat wirausaha dengan nilai odds rasio (X_3): $\psi=0,63$. Hal ini dapat diartikan bahwa peluang lingkungan pendidikan terhadap minat wirausaha mahasiswa 0,63 kali dibanding dengan mahasiswa yang tidak berada pada lingkungan pendidikan.

Uji kebaikan model (*Goodness of Fit*) dilakukan untuk melihat apakah model regresi logistik ordinal yang didapat tersebut layak untuk digunakan. Berikut adalah hasil uji kebaikan model menggunakan uji metode pearson dan deviance.

Goodness-of-Fit Tests

Method	Chi-Square	DF	P
Pearson	53,4232	99	1,000
Deviance	43,5573	99	1,000

Hasil uji *Goodness of Fit* menunjukkan bahwa nilai hitung p sebesar 1,000 dengan derajat bebas sebesar 99 baik

menggunakan metode pearson maupun deviance. Nilai p hitung tersebut lebih besar jika dibandingkan nilai signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model logit yang akan didapat sudah layak untuk digunakan.

Untuk mengetahui model yang digunakan tanpa variabel prediktor, maka digunakan uji keberartian model yang hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

DF	G	P-Value
3	27,199	0,000

Berdasarkan data tersebut maka diketahui nilai statistik G sebesar 27,199. Apabila dibandingkan dengan taraf nyata $\alpha = 0,05$, maka nilai G tersebut lebih besar dari tabel distribusi chi kuadrat yang diperoleh nilai $\chi^2_{(0,05,3)} = 7,81$. Oleh karena nilai statistik G (27,199) > $\chi^2_{(0,05,3)}(7,81)$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat salah satu $\beta p \neq 0$. Disisi lain, nilai p-value yang menunjukkan nilai 0,000 atau lebih kecil jika dibandingkan taraf nyata $\alpha = 0,05$ memperkuat penilaian bahwa terdapat salah satu $\beta p \neq 0$.

Dari ukuran asosiasi antara peubah respon dengan peubah, model ini juga menunjukkan hubungan yang kuat dan sekaligus menunjukkan semakin baiknya daya prediksi model sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya nilai Concordant serta kecilnya nilai Discordant dan Ties. Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi ordinal ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 3. Pengaruh antar variabel

Measures of Association:

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities)

Pairs	Number	Percent	Summary Measures	Value
Concordant	313	88,2	Somers' D	0,77
Discordant	41	11,5	Goodman-Kruskal Gamma	0,77
Ties	1	0,3	Kendall's Tau-a	0,46
Total	355	100,0		

Hasil diatas menunjukkan nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh concordant sebesar 88,2% yang berarti variabel independen lingkungan eksternal yang meliputi lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, dan lingkungan pendidikan mempengaruhi minat wirausaha secara umum sebesar 88,2% sedangkan 11,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam pengujian model. Nilai Ties menunjukkan persentasi lingkungan eksternal sama dengan peluang minat wirausaha mencapai 0,3% (dapat diabaikan). Adapun nilai Somers'D (0,77), Goodman-Kruskal Gamma (0,77), dan Kendall's Tau-a (0,46) yang menunjukkan daya prediksi yang makin baik karena nilainya ukuran asosiasi ini mendekati nilai 1.

Pembahasan

Berdasarkan berbagai pengujian statistik dapat diketahui bahwa variabel lingkungan sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha.

Hasil uji statistik regresi ordinal juga menemukan fakta bahwa lingkungan keluarga dan lingkungan sosial memiliki hubungan terhadap minat wirausaha mahasiswa. Namun demikian, secara parsial pengaruh

lingkungan keluarga dan lingkungan sosial tidak berdampak signifikan terhadap minat wirausaha mahasiswa. Hasil ini sejalan dengan temuan Pant (2015) yang menemukan fakta bahwa profesi orang tua yang lebih menentukan profesi anak dimasa mendatang, dan lingkungan keluarga memiliki dampak yang kecil terhadap profesi wirausaha anak. Tidak signifikannya lingkungan keluarga dan lingkungan sosial dalam mendorong minat wirausaha mahasiswa dimungkinkan oleh faktor harapan lingkungan keluarga yang lebih menginginkan mahasiswa nantinya menjadi seorang pekerja. Hal ini dapat dimaklumi mengingat persepsi lingkungan keluarga dan lingkungan sosial pada sebagian besar responden tentang pendidikan pascasarjana diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih baik.

Lingkungan pendidikan memiliki hubungan terhadap minat wirausaha mahasiswa. Secara parsial, lingkungan pendidikan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap minat wirausaha mahasiswa. Hasil temuan Jesselyn Co, M. and Mitchell, B. (2006) dan Ayuni (2018) yang menyatakan lingkungan pendidikan memiliki pengaruh terhadap minat wirausaha. Lebih lanjut, kewirausahaan dalam perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan profil dan komitmen lembaga perguruan tinggi dalam bidang pendidikan,

penelitian, dan capaian yang ditawarkan dari kewirausahaan. Hasil ini sejalan dengan pendidikan pascasarjana ilmu manajemen, Intitut Pertanian Bogor memberikan dorongan bagi mahasiswa untuk melakukan wirausaha. Selain itu, berbagai kegiatan ilmiah akademik maupun non akademik di IPB juga diarahkan dalam upaya pembentukan karakter wirausaha mahasiswa.

Secara umum, mahasiswa pascasarjana ilmu manajemen IPB memiliki minat untuk berwirausaha yang tinggi. Keinginan membuka lapangan pekerjaan serta mengembangkan kemampuan dan bakat dalam bidang usaha/bisnis merupakan faktor pendorong utama tingginya minat wirausaha mahasiswa. Selain itu, keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri juga menjadikan tingginya minat wirausaha. Hal ini sejalan dengan Mitchell BC (2003), Yuwono (2008) yang mengidinkasikan bahwa keinginan untuk mandiri, insentif keuangan dan penghargaan dapat meningkatkan minat wirausaha mahasiswa. Disisi lain, minat berwirausaha yang tinggi dapat berarti kesadaran wirausaha pada diri individu telah melekat kuat, sehingga individu lebih banyak perhatian dan lebih senang melakukan kegiatan wirausaha.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pascasarjana Ilmu Manajemen IPB memiliki ketertarikan yang tinggi dalam hal berwirausaha. Sebanyak 68% (24) orang memiliki minat yang tinggi,

29% (10 orang) memiliki minat yang lebih moderat, dan mahasiswa yang tidak memiliki minat untuk wirausaha sebanyak 3% (1 orang). Beberapa alasan yang mendasari mahasiswa untuk berwirausaha adalah keinginan membuka lapangan pekerjaan serta mengembangkan kemampuan dan bakat dalam bidang usaha/bisnis. Selain itu, keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri juga menjadikan tingginya minat wirausaha.

Lingkungan eksternal dalam penelitian ini yang meliputi lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan lingkungan pendidikan memiliki hubungan terhadap minat wirausaha mahasiswa. Namun demikian, pengaruh signifikan lingkungan eksternal terhadap minat wirausaha mahasiswa hanya ditemukan pada lingkungan pendidikan. Adapun lingkungan sosial dan lingkungan keluarga tidak ditemukan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan minat mahasiswa dalam berwirausaha. Hasil uji regresi ordinal menunjukkan bahwa seluruh lingkungan eksternal seperti lingkungan sosial, lingkungan keluarga, dan lingkungan pendidikan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pembentukan minat wirausaha mahasiswa sebesar 88,2%. Adapun sisanya sebanyak 11,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Minat wirausaha mahasiswa dapat dibentuk dengan dorongan lingkungan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter wirausaha mahasiswa. Kegiatan akademik dan non akademik diupayakan harus sering dilakukan sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan wirausaha mahasiswa. Keberhasilan

mahasiswa dalam berwirausaha dimasa mendatang secara tidak langsung akan merubah persepsi lingkungan sosial dan keluarga tentang pentingnya profesi wirausaha.

Hasil penelitian ini membuka tahapan isu penelitian dimasa mendatang terkait dengan wirausaha dikalangan mahasiswa. Beberapa faktor lain seperti pengalaman dalam wirausaha serta usia mahasiswa dimungkinkan menjadi faktor penentu minat mahasiswa. Oleh karena itu, kajian tentang minat wirausaha dikalangan mahasiswa di masa mendatang dapat dikembangkan lebih luas dan tidak terbatas pada faktor lingkungan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma,B. 2008. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta.PT Rineka Cipta.
- Bygrave dan William, D. 1994. *The Portable MBA in Entrepreneurship*. New York: John Willey & Sons, Inc.
- Direktorat Kelembagaan Dikti. 2009. *Pedoman Program Mahasiswa Wirausaha Bagi Kopertis dan PTS*.
- Farhangmehr, M., Gonçalves, P. dan Sarmiento, M. (2016). "Predicting entrepreneurial motivation among university students: The role of entrepreneurship education", *Education + Training*, Vol. 58
- Ilham M. 2012. *Pengaruh Lingkungan Keluarga, Lingkungan Pendidikan, dan Lingkungan Sosial terhadap Minat Kewirausahaan Mahasiswa IPB*. [tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana IPB.

-
- Indiarti N, Rostiani R. 2008. Intensi Kewirausahaan Mahasiswa: Studi Perbandingan antara Indonesia, Jepang, dan Norwegia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Indonesia*, Vol. 23 (4)
- Jesselyn Co, M. dan Mitchell, B. (2006), "Entrepreneurship education in South Africa: a nationwide survey", *Education + Training*, Vol. 48 No. 5
- Mangkunegara dan Anwar, P. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kesembilan. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mitchell, B.C. (2003). African Entrepreneurs: An Analysis of their Motivation for Starting their Own Business; *South African Journal of Economic and Management Science (SAJEMS)* NS. 6 No 4
- Nursari, Farida, Wahyu, A., dan Jaryanto. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri Ponorogo. *Jupe UNS*, Vol 1, No 3
- Oosterbeek H., Mirjamvan P., dan Aukeljsselstein. 2010. The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. *European Economic Review*. Volume 54, Issue 3.
- Pant, Sushil Kumar. 2015. *Role of The Family in Entrepreneurship Develoment in Nepali Society*. The Journal of Nepalese Bussiness Studies Vol IX. No.1
- Siswoyo, B.B. 2006. Strategi Pengembangan Usaha Kecil. Seminar Ekonomi Indonesia 2006 Di Blitar 8 Maret 2006.
- Siswoyo BB. 2009. Pengembangan Jiwa Kewirausahaan di Kalangan Dosen dan Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Tahun 14 No. 2. Juli.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung :Alfabeta.
- Sukmana U.D. 2008. Peran Pendidikan Kewirausahaan dalam Menumbuhkan Motivasi Wirausaha (Studi tentang Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan terhadap Motivasi Wirausaha Mahasiswa Universitas Kuningan). *EQUILIBRIUM*. Vol. 4, No. 8 (1-23), Juli-Desember.
- Suryana. 2006. *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses, Edisi Ketiga*. Jakarta (ID): Penerbit Salemba
- Taormina, R. dan Kin-Mei Lao, S. (2007), "Measuring Chinese entrepreneurial motivation", *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, Vol. 13 No. 4.
- Vijaya,V. dan Kamalanabhan,T.J. (1998) A Scale to Assess Entrepreneurial Motivation, *Journal of Entrepreneurship*; 7.
- Yohnson. 2003. Peranan Universitas dalam Memotivasi Sarjana menjadi Young Entrepreneurs. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 5:(2).
- Yuwono, Susatyo, dan Partini. 2008. Pengaruh Pelatihan Kewirausahaan terhadap Tumbuh.nya Minat Berwirausaha. *Jurnal Penelitian Humaniora*. 9 : (2).
-